

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИНАНСОВО-БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ.

Фархад Бакытович Батыров
Ташкентский Финансовый Институт
farxadbatirov@gmail.com

Аннотация: В данной статье обсуждаются вопросы касательно телекоммуникационных технологий в финансово-банковской сфере, возникшие проблемы и их решения с помощью информационных технологий, развитие электронной коммерции в период пандемии (связанной с вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 по всему миру и в дальнейшем в Республики Узбекистан,) изучаются различные виды продуктов, а также рассматриваются нормативно-правовые акты (новое законодательство) принятые до сегодняшнего дня.

Ключевые слова: телекоммуникационные технологии, финансово-банковская сфера, дистанционно (удалённо), банковский продукт, Банк-Клиент, Интернет-банкинг, SMS-банкинг, компьютер, мобильный телефон, банковские операции, банковские услуги, банковские пластиковые карты, транзакции, банковские приложения, Единая электронная платформа развития семейного предпринимательства – www.oilakredit.uz, Единый социальный реестр, Единый портал интерактивных государственных услуг www.my.gov.uz, СМС-сообщения, электронная почта, персональный кабинет, ЭЦП (электронная цифровая подпись), скоринг оценка, маркетплейс, идентификация.

XXI век – век телекоммуникационные технологии. Без телекоммуникационные технологий нельзя представить нашу жизнь. Возникает вопрос, что такое телекоммуникационные технологии.

Под телекоммуникационными технологиями понимается совокупность программных и аппаратных средств, позволяющих устанавливать связь без использования проводов и передавать пакеты информации, включающие также аудио и видеoinформацию.

А телекоммуникационные технологии в финансово-банковской сфере – это набор сервисов, которые позволяют дистанционно (удалённо) пользоваться банковскими продуктами (Банк-Клиент, Интернет-банкинг, SMS-банкинг и др.) выполняя различные банковские операции. Достаточно пользоваться компьютером или мобильным телефоном, не посещая банк.

Рис.1. Количество пользователей дистанционным банковским обслуживанием на 1 января

Телекоммуникационные технологии позволяют клиенту (физическому и юридическому лицу) максимально удобно пользоваться банковскими услугами и минимизировать временные и финансовые затраты при работе с банком.

Рис.2. Количество пользователей дистанционным банковским обслуживанием по видам клиентов на 1 января

Особенно очень популярны стали такие банковские продукты как пластиковые карты (можно даже заказывать онлайн саму карту или создать виртуальную при помощи

Рис.3. Количество банковских карт в обращении на 1 января

банковского приложения) используемые для покупки товаров и услуг в момент пандемии.

Рис.4. Сумма транзакций, осуществлённых посредством банковских карт в национальной валюте

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, которая была впервые зарегистрирована 31 декабря 2019 г. в г. Ухань, Китай.

На территории Республики Узбекистан с 16 марта 2020 года введены особые меры (карантин), направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), повлекшие внесение существенных изменений в порядок функционирования государственных органов и иных учреждений, деятельности субъектов предпринимательства, ограничение прав граждан на свободное перемещение.

Статистика по коронавирусу на сегодняшний день (Узбекистан)

Население	36 млн.
Всего заражений	253 662 0,7 %
Смертельные случаи	1 637 0,6 %
Выздоровевшие	241 486 95,2 %
Сейчас болеют	10 539 4,2 %
Сделано тестов	1 442 772
тестов на 1 млн.	40 077

Появляются такие понятия как «железная тетрадь», «бедность в Узбекистане» ([Постановление Президента Республики Узбекистан, от 26.03.2020г. №ПП-4653 «Об организации деятельности Министерства экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан, а также подведомственных ему организаций»](#)).

С 1 марта 2021 года объявлены минимальные потребительские расходы населения. В сфере сокращения бедности внедряются комплексные подходы и новые нестандартные методы: с 1 апреля 2021 года кредиты банков (АКБ «Агробанк», АК «Халк банк» и АКБ «Микрокредитбанк») выдаются на основании заявления граждан и субъектов предпринимательства через Единую электронную платформу программ развития

семейного предпринимательства – www.oilakredit.uz (*Постановление Президента Республики Узбекистан, от 27.03.2021г. №ПП-5041 «О дополнительных мерах, осуществляемых в рамках программ развития семейного предпринимательства»*), сотрудники Банков по программе «Махаллабай» занимаются льготным кредитованием, предоставляются социальные пособия (будет разработан «Единый социальный реестр»), для решения проблемы бедности предоставляется жильё («Единый портал интерактивных государственных услуг» - www.miy.gov.uz).

С 1 января 2022 года в махаллях вводится должность помощника хокима района (города) по вопросам развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и сокращения бедности (*Указ Президента Республики Узбекистан, от 03.12.2021г. №УП-29 «О приоритетных направлениях государственной политики по развитию предпринимательства, обеспечению занятости населения и сокращению бедности в махалле»*, *Постановлением Президента Республики Узбекистан, от 03.12.2021г. № ПП-31 «О мерах по организации деятельности помощников хокимов по вопросам развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и сокращения бедности в махалле»*). Отныне каждое село и махалля будут развиваться с учетом их специфики, выявления их «точек роста».

С 1 марта 2022 года выделение кредитов АКБ «Агробанк», АКБ «Халк банки» и АКБ «Микрокредитбанк» в рамках программ посредством Единой электронной платформы программ развития семейного предпринимательства полностью в цифровом формате (*Постановлением Президента Республики Узбекистан, от 20.12.2021 г. №ПП-55 «О дополнительных мерах по развитию семейного предпринимательства и расширению источников доходов населения»*). При этом:

- заявление на получение кредита на всех этапах рассматривается в режиме онлайн, о решении, принятом на каждом этапе, информация представляется посредством Единой электронной платформы (СМС-сообщений, электронной почты или персонального кабинета);
- документы о выделении кредитных средств формируются в электронной форме и заверяются дистанционно посредством ЭЦП (электронная цифровая подпись);
- заявление на получение кредита направляется заемщиком самостоятельно либо при содействии помощника хокима, закрепленного за соответствующей махаллей, в дистанционном порядке;
- кредиты на самозанятость выделяются населению в автоматизированном режиме посредством Единой электронной платформы на основании установленных критериев по результатам скоринговой оценки (система оценки заемщика, с помощью которой банки могут предсказать, как клиент будет выплачивать кредит. В основе прогноза лежат математические расчеты и статистика);
- свободная закупка или реализация товаров и услуг за счет выделенных кредитов на основе рыночных принципов осуществляются с помощью системы «маркетплейс» (электронная площадка используемая в электронной коммерции), созданной в Единой электронной платформе;
- предложения о реализации своей продукции и услуг свободно размещаются в системе «маркетплейс» организациями, поставляющими оборудование и продукцию (выполняющими работы) (далее — поставщики);
- услуги поставщиков оцениваются пользователями, их рейтинг формируется автоматически;

- мониторинг своевременного и качественного выполнения поставщиками своих обязательств осуществляется центрами поддержки семейного предпринимательства районов (городов). По результатам мониторинга периодически изучается возможность предложения поставщиками своих услуг в системе «маркетплейс»;

- кредиты перечисляются поставщику после поставки продукции (выполнения работы) заемщику и их приема заемщиком по цене, согласованной в договоре, заключенном заемщиком с самостоятельно отобранным поставщиком, а также путем идентификации заемщика по результатам мониторинга, проведенного помощником хокима;

- помощники хокимов в закрепленных махаллях ведут мониторинг целевого использования и эффективности кредитов, выделенных в рамках программ, а также совместно с руководителями секторов и коммерческими банками принимают соответствующие меры по своевременному возврату кредитов.

Основные задачи и направления деятельности помощника хокима: изучение социально-экономического состояния махаллей по системе хонадонбай, включая анализ уровня занятости, источников дохода семей (вводя данные при помощи планшета в электронную базу данных «Онлайн-махалля»;

- выявление пустующих зданий и земельных площадей в махаллях и внесение в соответствующие организации предложений об их выделении субъектам предпринимательства в установленном порядке «YERAUKSION» и др.

Литература:

1. №УП-29 от 03.12.2021г. «О приоритетных направлениях государственной политики по развитию предпринимательства, обеспечению занятости населения и сокращению бедности в махалле».
2. №ПП-31 от 03.12.2021г. «О мерах по организации деятельности помощников хокимов по вопросам развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и сокращения бедности в махалле»
3. №ПП-4653 от 26.03.2020г. «Об организации деятельности Министерства экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан, а также подведомственных ему организаций»
4. №ПП-5041 от 27.03.2021г. «О дополнительных мерах, осуществляемых в рамках программ развития семейного предпринимательства»
5. №ПП-55 от 20.12.2021г. «О дополнительных мерах по развитию семейного предпринимательства и расширению источников доходов населения»
6. Послание Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису 2021г.
7. Учебные курсы АКБ «Халк банки» www.xalqbanki.edubanks.com
8. Учебные курсы Yangihayot tuman hokimligi www.yangihayottumani.uz
9. Единый портал интерактивных государственных услуг www.my.gov.uz
10. Единая электронная платформа программ развития семейного предпринимательства – www.oilakredit.uz
11. www.cbu.uz/ru/payment-systems/remote-banking-services
12. www.cbu.uz/ru/payment-systems/interbank-calculations
13. www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=EAIaIQobChMIpbKgptLl
14. www.index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/uzbekistan/2020